

Selon la théorie cognitive de l'apprentissage multimédia de Richard E. Mayer (2008)

Voici 10 principes à prendre en compte lors de la conception d'environnement ou de matériel pédagogique multimédia (screencast).

1. Principe de cohérence

Les apprenants retiennent mieux les informations, si les supports et contenus pédagogiques mis à leur disposition se focalisent sur un élément spécifique, plutôt que sur un contenu trop vaste ou trop général. Le principe de cohérence vise à **supprimer toute information superflue**, pour ne conserver que ce qui est essentiel pour l'apprentissage.

2. Principe de signalement

Ce principe part du constat que **les informations mises en relief sont mieux retenues** que les autres : signaler les informations essentielles permet aux apprenants de mieux orienter leur attention et d'augmenter leur taux de rétention par rapports aux éléments soulignés.

3. Principe de redondance

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, présenter des informations identiques dans 2 modalités différentes peut être néfaste à l'apprentissage (*par ex.* afficher à l'écran l'équivalent du texte présenté oralement). Lors d'une présentation, **préférez l'utilisation de mots-clés** et **évités d'intégrer trop de texte** dans vos diapositives.

4. Principe de contiguïté spatiale

Selon le principe de contiguïté spatiale, le fait que des informations visuelles soient proches les unes des autres, facilite l'apprentissage (*par ex.* une association mots-clés // image ou mots-clés // diagramme). C'est notamment le cas des **schémas** et des **légendes** qui y sont associées.

5. Contiguïté temporelle

Tout comme la proximité spatiale des informations visuelles, le fait de renforcer leur proximité dans le temps facilite aussi l'apprentissage. Pour faciliter la tâche de la mémoire de travail (*par ex.* dans le cadre d'une présentation), synchronisez donc l'apparition de vos diapos **en fonction de votre discours!**

6. Principe de segmentation

Le principe de segmentation nous apprend que les apprenants retiennent mieux une information **lorsque le contenu pédagogique est segmenté** : c'est-à-dire découpé en plusieurs séquences, plutôt que présenté en un seul gros bloc (*par ex.* 3 fois 5 minutes, plutôt que 15 minutes d'un coup). Cela permet de **maintenir l'attention** et d'**éviter une surcharge cognitive**.

7. Principe de pré-entraînement

Selon le principe de pré-entraînement, il vaut mieux déjà diffuser aux apprenants des informations-clés sur le contenu (d'un cours, d'une formation...) **avant la séquence d'apprentissage principale**. Ceci leur permet de s'échauffer et de déjà établir des connexions neuronales essentielles à l'acquisition de nouvelles connaissances.

8. Principe de modalité

Le principe de modalité rejoint en partie le principe de redondance (voir ci-dessus) : dans le sens où, pour présenter une image (*par ex.* à l'écran comme dans le cas d'une présentation), **il est préférable d'utiliser un commentaire oral** plutôt qu'écrit. Ceci afin d'éviter la saturation des canaux visuels chez l'apprenant.

9. Principe d'intégration multimédia

Afin de favoriser le traitement de l'information et un apprentissage plus efficace, **privilégiez l'intégration d'une variété d'éléments visuels** dans vos diaporamas, syllabus, fiches pédagogiques... Les participants apprendront mieux à **partir d'une combinaison de mots et d'images**, plutôt que de mots seuls (*par ex.* des illustrations explicatives dans un livre ou dans un syllabus).

10. Principe de personnalisation

Dans le cadre d'un parcours de formation (présentiel ou en ligne) ou d'une présentation, **utilisez un style conversationnel** plutôt que formel. Adressez-vous directement à vos participants, en utilisant le **VOUS**. Les apprenants auront tendance à davantage retenir des informations personnalisées, et à mieux les mettre en pratique !

Sources :

Mayer, R.E. (2008). Applying the Science of Learning: Evidence-Based Principles for the Design of Multimedia Instruction. *American Psychologist*, 63(8), 760-769

Vellut, David , extrait du blogue Formavox
(<http://www.formavox.com/principes-pedagogiques-environnements-apprentissage-multimedia>)

Quintin, Jean-Claude, extrait du site édu-tice.org
(<http://www.edu-tice.org/approche-m%C3%A9thodologique/mod%C3%A8le-addie/>)

Illustrations, Sylvie Careau, Service de soutien à la formation